

BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARSLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH USULLARI VA BU USULLARNI AHAMIYATI

Jo'rayeva Shohista Xolniyozovna

Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani

29-sonli maktabning Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada boshlang'ich sinf darslarida ta'limni samarali tashkil etish usullari va uning mohiyati, beradigan samarasi va ahamiyatiga to'xtalib o'tilgan..*

***Kalit so'zlar:** ta'lim, tarbiya, pedagogik qobiliyat, ko'rgazmalar, elektron taqdimotlar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari.*

Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim - ta'lim tizimining poydevori hisoblanib, o'quvchilarni o'qitish sifati unga bog'liq bo'ladi va bu boshlang'ich maktab o'qituvchisi zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Uzoq vaqt davomida ta'lim tizimida boshlang'ich maktab «ko'nikmalar maktabi» bo'lib keldi, ya'ni o'quvchi keyingi ta'lim olish uchun o'qish, yozish, hisoblash kabi asosiy ko'nikmalarni o'zlashtirishi kerak bo'lgan ta'lim bosqichi sifatida qaralgan. Bugungi kunda u ta'lim tizimida bolaning birinchi tajribasi - ta'lim olish kuchlarini sinash joyi bo'lib qolishi kerak. Ushbu bosqichda faollikni, mustaqillikni rivojlantirish, idrok etish faolligini saqlab qolish va bola ta'lim dunyosiga shaxdam kirib borishi uchun sharoitlar yaratish, uning salomatligini va emotsional xususiyatlarini mustahkamlash muhim. Zamonaviy axborot texnologiyalarning jadal taraqqiy etib,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ta'lim sohasiga jadal kirib kelishi, hayotimizda muhim ahamiyatga ega bo'lib borayotgani bu boradagi bilim va malakalarimizni ham mos ravishda shakllantirishni taqozo etadi. Shuning uchun, boshlang'ich sinflarda kompyuterdan foydalanib dars o'tish tavsiya qilindi. Pedagogik va psixologik tadqiqotlarda shu narsa ta'kidlanmoqdaki, AKT o'quvchilarning nazariy, ijodiy va refleksiv tafakkuri rivojlanishiga katta ta'sir etadi. O'quvchining xotirasida u yoki bu hodisa, jarayonning obrazli ifodalanishi o'quv materialini boyitib, uning ilmiy jihatdan o'zlashtirilishiga yordam beradi. Sinf vaqtini mazmunli tashkil etishni ta'minlash o'quvchilarga nafaqat yaxshi eslashlariga, balki sizning taqdimotingizni kuzatib borishlariga va sinf ichidagi mashg'ulotlarning asoslarini tushunishlariga yordam beradi. Boshlang'ich ta'lim darslarini samarali tashkil etish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylandi. Bolaning ongi va tafakkuri shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, interfaol darslarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiiq etishi, ta'limning yangi-yangi usullarini izlashi, ilg'or pedagogik tajribalardan foydalana olishi juda muhimdir. Interfaol darslarni tashkil etish boshlang'ich sinf uchun bilim, ko'nikma, malakani qiziqib o'rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, o'qituvchining tajribasi oshib borishida ko'mak beradi. Boshlang'ich sinflarda interfaol darslarni tashkil etish o'z o'rnida juda samarali. Masalan, darsda ko'zlangan maqsadga erishishda, o'quvchilar diqqatini bir joyga jamlashda, ularni darsga qiziqishini oshirish va faollikka undashda katta ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi dars jarayonlarida uchraydigan muhim muammolaridan biri bu o'quvchilar diqqatini darsga jalb etish va uni boshqara olishdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini darsga qiziqtirish va ular diqqatini bir maromda ushlab turish har doim ham oson kechavermaydi. Buning uchun o'qituvchi o'z mahoratiga suyangan holda didaktik materiallardan foydalanishi

yaxshi natijaga erishishda yo‘l ochib beradi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari hamma vaqt ham mavzuga bir xilda qiziqavermaydi. Bunday paytda o‘quvchilarni o‘quv materialiga qiziqtirishning birdan-bir yo‘li turli didaktik materiallardan, xususan, didaktik o‘yinlardan foydalanishdir. Ta‘lim-tarbiya jarayonida asosan o‘quvchilardan ta‘lim olish motivlarini, ularni turli yo‘nalishlardagi qobilyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini ko‘rsatadigan, didaktik o‘yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Didaktik o‘yinlar nazariy, amaliy, jismoniy, rolli, ishchanlik va boshqa yo‘nalishdagi turlarga ajratiladi. Ular o‘quvchilardagi tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tadqiq qilish, hisoblash, o‘lchash, yasash, sanash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoa tarkibida ishlash, nutq o‘stirish, til o‘rganish, yangi bilimlar olish faoliyatlarini rivojlantiradi.

UImumiy o‘yinlar nazariyasiga ko‘ra, mavjud barcha o‘yin turlarini tasniflashda ularni funksional, mavzuli, konstruktiv, didaktik, sport va harbiy o‘yinlarga ajratiladi. Didaktik o‘yin turlarini tanlashda, quyidagi mezonlarga rioya qilish yaxshi natijalar beradi:

ishtirokchilarning tarkibi bo‘yicha, ya‘ni o‘g‘il bolalar, qiz bolalar yoki aralash guruhlar uchun o‘yinlar;

ishtirokchilarning soni bo‘yicha - yakka, juftlikda, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi, sinflararo jamoasi va ommaviy tarzdgagi o‘yinlar;

o‘yin jarayoni bo‘yicha - fikrlash, o‘ylash, topag‘onlik, harakatlar asoslangan, musobaqa va boshqalarga yo‘naltirilgan;

vaqt me‘yori bo‘yicha – dars, mashg‘ulot vaqtning reja bo‘yicha ajratilgan qismi, o‘yin maqsadiga erishguncha, g‘oliblar aniqlanguncha davom etadigan o‘yinlar.

Shuni ta‘kidlab o‘tish lozimki, ta‘lim jarayonida uyushtiriladigan didaktik o‘yinlar o‘quvchilar tafakkurrini rivojlantirishda asosiy vosita sanaladi. Unga dam olish

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

yoki vaqt o'tkazish vositasi emas, balki ta'lim beruvchi faoliyat sifatida qarash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.uz
2. Kitoblar.uz
3. www.refaratlar.uz